

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Wie deutsche Landwirte Bodenqualität auf ihren Betrieben wahrnehmen und welche Indikatoren sie dafür verwenden

Die Wahrnehmung von Bodenqualität durch die Landwirte ist von großer Bedeutung für die Entwicklung nachhaltigerer landwirtschaftlicher Praktiken. Die im Rahmen von SoildiverAgro durchgeführte Befragung von Landwirten identifizierte relevante Agrarumweltprobleme in der aktuellen Produktion sowie die effektivsten landwirtschaftlichen Praktiken zur Lösung dieser Probleme. Die Umfragedaten wurden in sechs verschiedenen Regionen Europas gesammelt. In Deutschland nahmen 200 Landwirte an der Umfrage teil. Davon waren 91 % konventionell und 9 % ökologisch wirtschaftende Landwirte. In der Umfrage wurden die von den Landwirten verwendeten Indikatoren zur Beurteilung der Bodenqualität bewertet. Die am häufigsten verwendeten Indikatoren waren die

Bodenstruktur (81 % der Landwirte), der pH-Wert (69 %) und die Wasserspeicherkapazität (61 %). In Deutschland war der Gehalt an organischer Substanz ebenfalls ein häufig verwendeter Indikator (46 %). 44 % der Landwirte überwachten regelmäßig die Bodenverdichtung. Weniger häufig wurde die Anzahl der Regenwürmer erfasst. Die Landwirte wurden gefragt, wie sie die derzeitige durchschnittliche Bodenqualität auf ihren Betrieben anhand der Indikatoren einschätzen, die sie zur Bewertung verwenden. Die Bodenqualität wurde im Allgemeinen als ziemlich gut eingeschätzt, da 50 % der Befragten diese Option wählten, während 40 % die Bodenqualität als weder gut noch schlecht bewerteten. 5% der Landwirte bewerteten die Bodenqualität als sehr gut und 1% als sehr schlecht.

1. Angepasste Bodenbearbeitung in einem landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb in deutschem Mittelgebirge. © BLE/Thomas Stephan

SCHLÜSSELWÖRTER

Bodenqualität, Nachhaltigkeit, Indikatoren

AUTORSCHAFT

Martin Banse, Thünen Institute, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.